

КЛИНИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ И АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛЕЧЕНИЯ

Шамсиева Махфуза Олимжон кизи

Кафедра «Стоматологии, детской стоматологии и ортодонтии» Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников при Министерстве Здравоохранение Республики Узбекистан.

Ключевые слова: стоматология, церебральный паралич, кариес, стоматологическая помощь

Актуальность

Нам известно, что стоматологическая патология у детей и подростков одной из актуальных проблема сегодняшнего дня и реальную угроза состоянию здоровья подрастающего населения не только в Узбекистане, а во всём мире. При этом, надо учитывать особенностью стоматологической заболеваемости у данной категории пациентов является высокая распространенность и интенсивности кариеса и некариозного поражения твёрдых тканей зубов, заболеваний пародонта, патология слизистой оболочки полости рта (СОПР), зубочелюстных аномалий (ЗЧА) и зубочелюстных деформаций (ЗЧД) и др. [1].

Сегодня, во всём мире наблюдается увеличение числа пациентов, в том числе детей, с «другими» возможностями, что создает потребность в знании каждой из патологий и сопутствующего стоматологического статуса для достижения эффективности лечения [3]. Например, ряд авторов указывают что качество жизни, связанное со здоровьем полости рта (ПР), в значительной степени зависит от полноценности стоматологического обследования и уровня оказываемой стоматологической помощи [5]. Измерение качества жизни при стоматологической патологии у детей облегчает оценку состояния здоровья ПР и эффективности его лечения, что, однако, у детей с психоневрологические заболеваниями (ПНЗ), в силу часто встречающегося интеллектуального дефицита, возможно провести лишь через «призму» восприятия родителей/опекунов [6]. Ряд ученых считает, что, важным аспектом общего состояния здоровья, особенно значимым для детей с «другими» возможностями. Несмотря на достаточно большое количество информации о клинических проявлениях основных стоматологических заболеваний у детей с ПНЗ, механизмы их возникновения и развития, по-прежнему, формулируются на уровне гипотез и предположений. Так, стоматологическую патологию у детей с ПНЗ некоторые исследователи считают звеном патогенеза перинатальной патологии нервной системы [3].

Цель исследований. Определить структуры и частоты встречаемости дефекты и деформации зубных рядов у детей и подростков с ЦП для изучения этиопатогенетические факторы и механизм формирования патологии с последующим разработать профилактические мероприятия.

Объект и методы исследования. Клинико-лабораторные и стоматологические комплексные обследования были проведены у 60 детей и подростков. Научно-исследовательская работа была проведена у Республиканского детского психоневрологического диспансера им. К. Курбанов (г. Ташкент.) и Ташкентского научного центра повышения квалификации врачей на клинической базе структуры кафедры "Стоматология, детская стоматология и ортодонтия".

В ходе исследования использовались клинические, клинико-стоматологические, клинико - лабораторные методы, дополнительные исследования и статистические методы.

Полученные результаты. Распространенность кариеса составила 87,91% у детей при 95,58% нг при ОГ. Среди аномалий мягких тканей лица и челюстной кости у детей с ПНЗ обращает на себя внимание то, что строение языка проявляется макроглоссией и искривленной формой, что в 35,6 раза превышает аналогичные показатели, обнаруженные у детей с КГ. Многие авторы считают макроглоссию важным предиктором смещения скелета, которое связано с неконтролируемым ростом нижней челюсти.

Нарушения ротового дыхания и, в некоторых случаях, дисфункция ВНЧС, являющаяся результатом описанных выше орофациальных аномалий, представлены в обеих группах исследований, но эти показатели значительно выше аналогичных КГ (в 1,9 и 3,5 раза соответственно). В 92,9% случаев у детей всех возрастов с ПНЗ были выявлены более или менее выраженные окклюзионные нарушения; в контрольной группе патология была выявлена в среднем в $40,8 \pm 3,65\%$ случаев.

У детей с психоневрологическими расстройствами преобладали дистальная окклюзия (48,7%), интерстициальная окклюзия (32,7%), нейтральная окклюзия (29,7%), окклюзия с глубоким прикусом (27,4%) и дисокклюзия с глубоким прикусом (22,4%).

Заключение. Таким образом, некариозные поражения зубов и смещение сроков денсации временных и постоянных зубов у пациентов ОГ чаще встречается сравнения с КГ и приводят к нарушению анатомии зубов и ухудшает эстетику улыбки, речь и другие, также, зафиксировано, что, гипертрофические гингивита и локальный пародонтит были характерны детям с тяжёлой формой ПНЗ, при этом, можно сказать что, они являются контингентом высокого риска по развитию стоматологической патологии связанной с процессом окислительного стресса и с генетически

детерминированной дисфункцией иммунной системы, особенно у детей старшей возрастной группы при ПНЗ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Гаффоров С.А. Стоматологические и неврологические патологии у детей: этиопатогенетические аспекты их взаимосвязи и диагностика/ Гаффоров С.А., Хамроев Ф.Ш., Кулдашева В.Б. -М: Stomatologiya №4 (81). 55-59 с. Ташкент-2020.
2. Гаффорова С.А. Общие и местные изменения организма, стоматологического и иммуногенетического характера при недифференцированной дисплазии соединительной ткани / Гаффорова С.А., Назаров У.К., Хен Д.Н., Фазилбекова Г.А. –М: Российский стоматологический журнал. 2022. Т. 26, № 1. С. 5–14. DOI: <https://doi.org/10.17816/1728-2802-2022-26-1-5-14>.
3. Гуленко О.В. Стратегия комплексной стоматологической помощи детям с психоневрологическими заболеваниями. Дисс. на соис. ученой степ. Док. Мед-х наук. КубГМУ 14.01.14 – стоматология 03.01.04 – биохимия. Краснодар-2019
4. Данилова М.А. Влияние перинатальных факторов риска на формирование зубочелюстных и речевых нарушений у детей с церебральным параличом / М.А. Данилова, В.А. Бронников, Е.А. Залазаева // Вятский медицинский вестник. – 2017. – № 2(54). – С. 88–92.
5. Значение медико-социальных факторов в этиологии кариозных и некариозных заболеваний среди детей и подростков/ Гаффоров С.А., Митронин А.В., Беленова И.А., Яриева О.А. // Журнал «Кафедра», «Cathedra» №69. 62-66 с. Россия -2019.
6. Grier E. Managing complexity in care of patients with intellectual and developmental disabilities: Natural fit for the family physician as an expert generalist / E. Grier, D. Abells, I. Casson, M. Gemmill, J. Ladouceur, A. Lepp, U. Niel, S. Sacks, K. Sue // Canadian Family Physician. – 2018. – Vol. 64 (2). – P. 15–22.
7. Managing complexity in care of patients with intellectual and developmental disabilities: Natural fit for the family physician as an expert generalist / E. Grier, D. Abells, I. Casson, et al. // Canadian Family Physician. – 2018. – Vol. 64 (2). – P. 15–22.
8. Oxidative stress as an etiological factor and a potential treatment target of psychiatric disorders. Part 2. Depression, anxiety, schizophrenia and autism / I. Smaga, E. Niedzielska, M. Gawlik, et al. // Pharmacol Rep. – 2015. – Vol. 67 (3). 569–580.
9. Teratogenic mechanisms of medical drugs / M.M. van Gelder, I.A. van Rooij, R.K. Miller, et al. // Hum Reprod Update. – 2010. – Vol. 16 (4). – P. 378–394.